

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ И ЭЛЕМЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Boymuratov Faxriddin Togaymuradovich
Alfraganus University Department of Pharmacy and chemistry
UZBEKISTAN

e-mail: fboymuratov@afu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505735>

Эффект резкого изменения проводимости с температурой, который связан с тепловым расширением композиционных полимерных материалов широко используется в электронной технике (терморезисторы, нагревательные элементы). Однако описание основной характеристики таких материалов - зависимости электропроводности от температуры с учетом теплового расширения материала до сих пор находится на уровне предположений.

Впервые для электропроводящих композиционных полимерных материалов экспериментально установлено точное соответствие (изоморфизм) между задачами различной физической природы. Доказано, что задача об электропроводности является основной задачей теории протекания, а следствием является задачи термо-эдс и диэлектрической проницаемости.

Получена расчетная формула электропроводности от объемной доли наполнителя в композите с учетом теплового расширения наполнителя и полимера. Определены основные характеристики бесконечного кластера от температуры.

На основе полученных результатов предложен и экспериментально подтвержден новый подход к решению проблемы получения композиционных электропроводящих полимерных материалов с заданными электрическими свойствами.

Разработана методика и макет установки получения элементов с эффектом самоограничения температуры на основе подбора полимера и наполнителя (порошков металлов) с достаточно высокой разностью температурных коэффициентов линейного расширения.

Разработаны опытные образцы тепловых извещателей и пожарной сигнализации. Устройство пожарной сигнализации предназначено для обеспечения пожарной охраны различных объектов, оборудованных шлейфами тепловых извещателей «Композит» и выдаче светового и звукового сигнала при пожаре на объекте.